

KOMENSKIY METODINI INTERFAOL VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR BILAN UYG‘UNLASHTIRISHNING SAMARADORLIGI

Bazarova Nafisa Asrarjonovna

354-sonli Maktabgacha ta’lim tashkiloti direktor o‘rinbosari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17485728>

***Annotatsiya.** Mazkur tezisda Yan Amos Komenskiy tomonidan ilgari surilgan didaktik tamoyillarni zamonaviy ta’lim texnologiyalari bilan uyg‘unlashtirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Komenskiy metodining “ko‘rgazmalilik”, “tabiiylik” va “bosqichlilik” g‘oyalari hozirgi innovatsion yondashuvlar – interfaol, multimodal va raqamli ta’lim metodlari bilan uzviy bog‘liqligi asoslab beriladi.*

***Kalit so‘zlar:** Yan Amos Komenskiy, zamonaviy pedagogika, interfaol metod, innovatsion texnologiya, ko‘rgazmalilik, virtual sayohat, bilish jarayoni, raqamli ta’lim.*

Kirish

Ta’lim jarayoni tarixan rivojlanib, har bir davrda jamiyat ehtiyojlariga mos yangi metodlar shakllanib borgan. Zamonaviy davrda raqamli transformatsiya, interfaol vositalar va o‘quvchilarning faolligiga tayanadigan yondashuvlar ta’limning ajralmas qismiga aylangan. Shu bilan birga, bu yangiliklarning ildizlari Yan Amos Komenskiy (1592–1670) tomonidan ishlab chiqilgan didaktik tizimda mujassamdir. U “tabiatga mos o‘qitish” va “ko‘rgazmalilik” tamoyillari orqali o‘qitish jarayonini inson psixologiyasiga moslashtirish zarurligini ta’kidlagan.

Komenskiyning didaktik qarashlari shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim, faol o‘qitish va o‘zlashtirishga yo‘naltirilgan zamonaviy yondashuvlar uchun nazariy asos bo‘lib xizmat qila oladi. Uning “ko‘rgan – eshitgandan, qilgan – o‘qigandan yaxshiroq o‘zlashtiradi” degan fikri bugungi interfaol metodlarning – “amaliy mashg‘ulot”, “rol o‘ynash”, “virtual sayohat”, “STEAM” ta’limi kabi texnologiyalarning mohiyatiga to‘la mos kela oladi.

Misol uchun, maktabgacha ta’limda virtual sayohatlar orqali bolalarning bilish jarayonlarini faollashtirish Komenskiy metodidagi ko‘rgazmalilik tamoyilining yangi talqini sifatida qarashga olib keladi. Bolalar vizual va amaliy tajriba asosida o‘rganadilar, bu esa ularning tafakkur, tahlil hamda kuzatuvchanlik ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Bu ko‘nikmalarining rivojlanishi “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturining asosiy maqsadlarini ham qamrab oladi.

Shuningdek, Komenskiy ta’limni **bosqichma-bosqich va tizimli tashkil etishni** taklif qilgan. Bugungi kunda bu tamoyil modulli ta’lim, spiral dastur va differensial yondashuvlar orqali amalga oshirilmoqda. Har bir bosqichda bolaning individual qobiliyati, psixologik rivojlanish darajasi va motivatsiyasi inobatga olinadi.

Interfaol metodlar – “Aqliy hujum”, “Klaster”, “Fishbone” yoki “Insert” texnologiyalari orqali o‘qituvchi Komenskiyning “faol o‘quvchi” g‘oyasini amaliyotga tatbiq etadi. Vizual ma’lumotlar vositasida endi bola tayyor bilimni emas, balki uni izlab topadi, solishtiradi va o‘z xulosasini chiqaradi. Bu jarayon tadqiqiy-bilish hamda mahsuldor reflektiv faoliyatni bolalarda shakllanishi natijalarida rivojlanishiga xizmat qiladi.

Zamonaviy **innovatsion texnologiyalar** – raqamli platformalar, VR/AR dasturlar, multimedia taqdimotlari – Komenskiyning “tabiat orqali o‘qitish” prinsipini kengaytiradi. Chunki virtual muhit orqali bola tabiatni, texnologiyani yoki inson faoliyatini xavfsiz va qiziqarli tarzda o‘rganish imkoniga ega bo‘ladi.

Xulosa

Yan Amos Komenskiy metodini interfaol va innovatsion texnologiyalar bilan uyg‘unlashtirish – bu o‘tmish merosini hozirgi raqamli pedagogika bilan birlashtirish demakdir. U ilgari surgan tabiiylik, ko‘rgazmalilik va faol o‘rganishga asoslangan yondashuvlar bugungi zamonaviy ta’limning poydevori hisoblanadi. Shunday qilib, Komenskiy g‘oyalari virtual, interfaol va multimodal metodlar bilan qo‘shish o‘quv jarayonining samaradorligini oshiradi, bolalarda mustaqil fikrlash, kuzatuvchanlik, refleksiv tahlil va ijodkorlikni rivojlantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 05.10.2020 yildagi PF-6079-son
2. Maktabgacha ta’lim sifati va samaradorligini yanada oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 30.09.2024 yildagi PF-152-son
3. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim tashkilotlari uchun Davlat o‘quv dasturi, /takomillashtirilgan ikkinchi nashr/ Toshkent-2022 y
4. Ochilidiyeva, N. (2021). “Interfaol metodlar orqali o‘quvchilar faolligini oshirish yo‘llari”. *Ta’lim taraqqiyoti jurnali*, №3, 45–50-betlar.
5. Mustafayeva N. A. Maktabgacha yoshdagi bolalarda kognitiv rivojlanishni ta’minlashda zamonaviy texnologiyalarning o‘rni. – Toshkent: TDPU, 2022.